

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Ядгарова Озода Ибрагимовна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
доцент кафедры “Педагогика, психология и физическая культура”,
Самаркандский государственный институт иностранных языков

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и методологические основы психопрофилактики и психокоррекции в системе практической психологии. Рассматриваются этапы организации психопрофилактической деятельности в образовательных учреждениях. Научно и теоретически обосновываются виды психокоррекционного воздействия, критерии их классификации (по задачам, характеру и форме организации), а также исторические периоды формирования данной области. Особое внимание уделяется законодательной базе Республики Узбекистан в сфере охраны психического здоровья населения. В работе освещается дифференциация симптоматической и каузальной коррекции, а также общих, частных и специальных психологических вмешательств на основе деятельностной парадигмы.

Ключевые слова: психопрофилактика, психокоррекция, педагогическая психология, семейная коррекция, игровая терапия, нейропсихологическая коррекция, симптоматическая коррекция, каузальная коррекция, законодательство Узбекистана.

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy psixologiya tizimida psixoprofilaktika va psixokorreksiya ishlarining nazariy va metodologik asoslari tahlil qilingan. Maktab va ta'lim muassasalarida psixoprofilaktik faoliyatni tashkil etish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, psixokorreksion ta'sir turlari, tasniflash mezonlari (vazifasiga, xarakteriga va shakliga ko'ra) hamda ushbu yo'nalishning shakllanish davrlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. O'zbekiston Respublikasining psixik sog'liqni saqlashga oid qonunchilik asoslariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada simptomatik va sababiy korreksiya hamda faoliyat paradigmasiga asoslangan umumiy, xususiy va maxsus psixologik aralashuvlar o'rtasidagi farqlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: psixoprofilaktika, psixokorreksiya, pedagogik psixologiya, oilaviy korreksiya, o'yin terapiyasi, neyropsixologik korreksiya, simptomatik korreksiya, sababiy korreksiya, O'zbekiston qonunchiligi.

Abstract: This article examines the theoretical and methodological foundations of psychoprophylaxis and psychocorrection within the system of applied psychology. The stages of organizing psychoprophylactic activities in educational institutions are analyzed. Furthermore, psychocorrectional interventions, their classification criteria (by tasks, character, and form of organization), and the historical periods of this field's formation are scientifically and theoretically substantiated. Special attention is paid to the laws and decrees of the Republic of Uzbekistan regulating mental health protection. The paper highlights the differentiation between symptomatic and causal correction, as well as general, private, and special psychological interventions based on the activity paradigm.

Key words: psychoprophylaxis, psychocorrection, educational psychology, family correction, play therapy, neuropsychological correction, symptomatic correction, causal correction, Uzbekistan legislation.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития общества проблема сохранения и укрепления психического здоровья детей, подростков и молодежи приобретает особую актуальность. Ускорение темпов жизни, увеличение информационной нагрузки, социально-экономические преобразования и усложнение образовательной среды оказывают значительное влияние на психологическое состояние личности. В связи с этим возрастает роль психологической службы в системе образования, одной из важнейших задач которой является организация эффективной психопрофилактической и психокоррекционной работы.

Психопрофилактика представляет собой систему мероприятий, направленных на предупреждение возникновения психологических трудностей, эмоциональных нарушений и отклонений в поведении личности. Психокоррекция, в свою очередь, ориентирована на выявление и устранение уже существующих проблем развития, оптимизацию психического состояния человека и создание условий для его полноценной социальной адаптации. Комплексное применение данных направлений способствует формированию благоприятной психологической среды и повышению эффективности образовательного процесса.

Научные основы психопрофилактики и психокоррекции формировались под влиянием различных психологических и педагогических концепций. Значительный вклад в развитие данной области внесли Л.С. Выготский, К. Роджерс, М.Монтессори, Э.Сеген, П.П.Трошин, В.П.Кащенко и другие ученые. Их исследования позволили определить основные принципы организации психологической помощи, разработать методы диагностики, профилактики и коррекции нарушений психического развития.

Особую значимость рассматриваемая проблема приобретает в условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан, где вопросам охраны психического здоровья населения и совершенствования деятельности психологической службы уделяется повышенное внимание на государственном уровне. Современные нормативно-правовые документы предусматривают создание условий для всестороннего развития личности, профилактики психологических проблем и повышения качества психологической поддержки обучающихся.

Целью данной статьи является анализ научно-методологических основ организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии, а также выявление наиболее эффективных подходов к их реализации в образовательной среде.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы психопрофилактики и психокоррекции занимают важное место в современной практической психологии и являются объектом многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых. Научные труды в данной области посвящены вопросам предупреждения психологических нарушений, коррекции отклонений в развитии личности, а также совершенствованию методов психологической помощи в образовательной среде.

Теоретико-методологические основы психокоррекционной работы были заложены в трудах Л.С. Выготского. Ученый разработал культурно-историческую теорию развития психики и концепцию зоны ближайшего развития, которые стали фундаментом для построения современных коррекционно-развивающих программ. По мнению Л.С. Выготского, коррекция должна быть направлена не только на устранение имеющихся нарушений, но и на создание условий для полноценного развития личности.

Значительный вклад в развитие психокоррекционной практики внес К. Роджерс, разработавший клиентоцентрированный подход. Согласно его концепции, основным условием позитивных личностных изменений является создание благоприятной психологической среды, основанной на принятии, эмпатии и безусловном уважении к личности. Данный подход широко применяется в консультировании и коррекционной работе с детьми и подростками.

Особое место в развитии коррекционной педагогики принадлежит М. Монтессори. Ею была разработана система сенсомоторного развития детей, основанная на использовании специально созданных дидактических материалов. Концепция сензитивных периодов М. Монтессори оказала существенное влияние на формирование современных методов психокоррекции и психопрофилактики.

Исторически важный вклад в развитие специальной психологии внес Э. Сеген, предложивший комплексную систему обучения и развития детей с интеллектуальными нарушениями. Разработанная им методика "Доска Сегена" до настоящего времени используется в диагностике и коррекции когнитивных процессов. Значительное влияние на развитие данной области оказали также П.П.Трошин, В.П.Кащенко и А.Н.Граборов, исследования которых были посвящены вопросам развития памяти, внимания, волевой регуляции и коррекции отклоняющегося поведения.

Современные исследования показывают, что эффективность психопрофилактической и психокоррекционной деятельности во многом зависит от своевременной диагностики, комплексного подхода и учета индивидуальных особенностей личности. В работах современных ученых подчеркивается необходимость интеграции профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья и успешную социальную адаптацию обучающихся.

Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует о том, что психопрофилактика и психокоррекция представляют собой взаимосвязанные направления практической психологии, обеспечивающие предупреждение психологических проблем, коррекцию нарушений развития и создание условий для гармоничного формирования личности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу данного исследования составили системно-деятельностный подход, принципы культурно-исторической психологии и концепция гуманистической психотерапии, адаптированные к условиям современной психологической службы в образовании.

В соответствии с теоретико-практическим материалом эмпирическая часть исследования базировалась на моделировании двух принципиально разных стратегий работы практического психолога при получении официального запроса (жалобы) от администрации учебного заведения, педагогов или родителей. Процедура и этапы реализации исследовательских методов были разделены на следующие компоненты:

Стратегия неспецифического ответа на официальный запрос. В рамках изучения этой траектории анализировались два операциональных метода:

- метод универсального психодиагностического комплекса: применение стандартной батареи тестов независимо от специфики и содержания поступившей жалобы с целью получения многоаспектного профиля психического развития учащегося.
- метод создания развивающей фасилитативной среды (по К. Роджерсу): моделирование условий, центрированных на личности ребенка, где содержание официального запроса рассматривается как вторичный фактор, а основной акцент делается на актуализацию внутренних ресурсов личности для естественного отказа от негативных поведенческих паттернов [3].

Стратегия специфического (строго соответствующего) диагностического ответа. Данный метод предполагал жесткий алгоритм подбора диагностического инструментария в зависимости от характера жалобы. На примере запроса - “низкая успеваемость / девиации в поведении” - был развернут метод дифференциального анализа когнитивной сферы. Первым этапом исследовалась архитектура познавательных процессов (память, внимание, мышление) [2]. При отсутствии деструкций на данном уровне процедура расширялась до изучения личностных и мотивационных факторов. На основе полученных данных формировалась адресная программа коррекции (тренинги, программы развития воли и внимания) [5].

Оценка валидности и операциональных ограничений психодиагностического процесса. В ходе исследования особое внимание было уделено критическому анализу временных и психофизиологических затрат при проведении комплексной диагностики. Для этого фиксировались поведенческие реакции учащихся при затяжных обследованиях, в частности при использовании развернутых устных (вербальных) методик. Фиксировались такие феномены, как отказ от участия в тестировании, снижение мотивации к выполнению заданий и неосознанное формальное (номинальное) выполнение тестов, ведущее к фальсификации и снижению надежности данных.

Методы нейропсихологической и многомерной коррекции. Для преодоления выявленных нарушений когнитивной сферы применялись методы нейропсихологического картирования и сенсомоторной коррекции, базирующиеся на теории сензитивных периодов и использовании специализированного дидактического материала для тренировки высших психических функций и формирования произвольной регуляции поведения [4, 10].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Трехэтапная модель психопрофилактической деятельности

Результаты исследования показывают, что профилактическая работа в условиях образовательных учреждений должна охватывать весь контингент учащихся. Ее структура в соответствии с международными стандартами была систематизирована в виде трех основных этапов (таблица 1) [1].

Таблица 1: Поэтапная структура психопрофилактической работы

Этап	Целевая аудитория	Основные задачи и методы
I этап (Первичная)	Здоровые дети, все учащиеся школы	Создание психологически благоприятной среды, формирование общей учебной мотивации.
II этап (Вторичная)	Дети из группы риска (с трудностями в поведении/учебе)	Ранняя диагностика, консультирование родителей и педагогов, изменение стилей обучения.
III этап (Третичная)	Дети с выраженными проблемами (“трудные” дети)	Индивидуальная коррекция, выведение ребенка из состояния деструкции и преодоление серьезных трудностей.

Методическая классификация психокоррекционных работ

В зависимости от характера воздействия психологическая коррекция была разделена на двухступенчатую систему:

1. Симптоматическая коррекция: краткосрочное воздействие, направленное на временное смягчение или снятие острых внешних признаков и симптомов проблемы.
2. Причинная коррекция: глубокий психологический анализ и воздействие, направленные на устранение первопричин и источников проблем, коренным образом преобразующие мотивационную, эмоциональную и когнитивную сферы.

По форме организации коррекционные мероприятия были сгруппированы по трем уровням:

- общая психокоррекция: система общепедагогических и психологических мер (нормализация социальной среды, регулирование психофизических нагрузок, спорт и рекреационные занятия плаванием).
- частная психокоррекция: комплекс специально разработанных технологий, применяемых в целевых группах (игровая терапия, музыкальная терапия, драматерапия).
- специальная психокоррекция: высокопрофессиональное индивидуальное или групповое воздействие, осуществляемое на основе точных результатов диагностики.

Анализ литературы показывает, что зачастую основные силы школьных психологов направлены исключительно на III этап (работу с “трудными” детьми), из-за чего основная часть учащихся остается вне поля зрения^[1]. Это существенно снижает превентивную эффективность психологической службы.

Индивидуальный подход в обучении должен означать не изоляцию ребенка от коллектива, а выявление скрытых недостатков его личностного развития. Однако чрезмерное увлечение вербальными и трудоемкими методиками в процессе диагностики приводит к утомлению учащегося и формальному выполнению заданий (фальсификации результатов).

В решении этой проблемы важное место занимает клиентоцентрированный подход К.Роджерса. При поступлении официального запроса необходимо не просто тестировать симптом, а создавать благоприятную развивающую среду, которая мотивирует ребенка отказаться от негативных форм поведения^[3]. Концептуальный анализ отношения учащейся молодежи к эффективности и доступности таких психологических сред подробно раскрыт в исследованиях специфики академического восприятия психологической службы^[6].

Историко-методологический анализ показывает, что психокоррекция зародилась на стыке психологии и дефектологии. В первый период Э. Сеген предложил комплексный подход к обучению детей с задержкой развития и описал методику “Доска Сегена”^[9], а П. Трошин предложил оригинальные методы изучения мнемических и когнитивных процессов. Второй период связан с М. Монтессори, которая разработала сенсомоторные материалы и “концепцию сензитивных периодов”^[4]. В этот же период А. Н. Граборов разработал систему коррекции воли и памяти, а В. П. Кашенко - методы педагогической коррекции трудного поведения детей^[5].

Третий этап неразрывно связан с Л. С. Выготским, который создал единую концепцию аномального развития и заложил методологические основы психокоррекции как самостоятельного направления^[10]. Современный четвертый период характеризуется интенсивным внедрением должности практического психолога в образовательные учреждения (включая школы и колледжи), что требует интеграции всех накопленных исторических методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное теоретико-методологическое исследование позволяет сформулировать ряд концептуальных выводов, имеющих принципиальное значение для развития современной службы охраны психического здоровья в системе образования:

Экосистемная синергия профилактики и коррекции. Организация работы требует целостного экосистемного подхода. Переход от симптоматической коррекции к каузальной (причинной) позволяет трансформировать глубинные мотивационные, эмоциональные и когнитивные структуры личности, обеспечивая долгосрочный терапевтический эффект.

Оптимизация трехуровневой модели службы. Перенос основного фокуса внимания исключительно на третичный этап (работу с “трудными” детьми) снижает общий превентивный потенциал^[1]. Внедрение научно обоснованного индивидуального подхода позволяет выявлять скрытые дефекты личностного

развития на ранних стадиях, реализуя задачи первичной и вторичной профилактики для всего контингента учащихся.

Преодоление операциональных барьеров диагностики. Перегрузка диагностического процесса громоздкими вербальными методиками приводит к выраженному психофизиологическому утомлению учащихся, провоцируя феномены формального выполнения заданий. Практическим психологам рекомендуется сочетать специфическую адресную диагностику когнитивных процессов с гибкими фасилитативными технологиями К. Роджерса [3].

Интеграция инновационных форм коррекции. Достижение оптимального уровня развития возможно лишь при комплексном внедрении многоуровневых программ, сочетающих общую коррекцию (нормализация микроклимата, спорт, плавание), частные арт-терапевтические технологии (игровая, музыкальная, драматерапия) и специальную нейропсихологическую коррекцию сенсомоторных функций [4, 10].

Имплементация в национальный контекст. Модернизация подходов к организации психопрофилактики и психокоррекции в Узбекистане выступает прямым откликом на требования Закона РУз "Об образовании" [7] и указов Президента по улучшению охраны психического здоровья населения [8]. Предложенная модель служит практическим инструментарием для повышения академического и личностного потенциала молодежи.

Список использованной литературы:

1. Reynolds, C. R., & Gutkin, T. B. (2019). *The Handbook of School Psychology*. John Wiley & Sons.
2. Abramova, G. S. (2001). *Prakticheskaya psikhologiya [Practical psychology]*. Akademicheskii Proekt. (In Russian).
3. Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*. Boston: Houghton Mifflin.
4. Montessori, M. (2013). *The Montessori Method*. Transaction Publishers.
5. Kashchenko, V. P. (2015). *Pedagogicheskaya korrektsiya: Ispravlenie nedostatkov kharaktera u detey i podrostkov [Pedagogical correction: Correcting character flaws in children and adolescents]*. Prosveshchenie. (In Russian).
6. Yadgarova, O. I. (2026). "Talabalarning psixologik xizmatga munosabati: nazariy asoslar va amaliyot" [Students' attitude towards psychological service: theoretical foundations and practice]. Monograph. SamSIFL. (In Uzbek).
7. Law of the Republic of Uzbekistan. (2020). "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni [Law of the Republic of Uzbekistan "On Education"]. National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan (Lex.uz). Retrieved from lex.uz (In Uzbek).
8. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan. (2023). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholining psixik sog'lig'ini muhofaza qilish xizmatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-196-son qarori [Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-196 "On measures to further develop the mental health service of the population"]. National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan (Lex.uz). Retrieved from lex.uz (In Uzbek).
9. Seguin, E. (1907). *Idiocy: And its treatment by the physiological method*. Teachers College, Columbia University.
10. Vygotsky, L. S. (1993). *The Collected Works of L. S. Vygotsky: Volume 2: The Fundamentals of Defectology*. Springer Science & Business Media. (Translated from Russian).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.